

Verschwundene Inseln

Lag Atlantis in der Deutschen Bucht?

Versuch einer Rekonstruktion

von Wulf Siebmann

Im Jahre 1953 erschien ein Buch mit dem Titel „Das enträtselte Atlantis“, verfasst von dem Bordelumer Pastor Jürgen Spanuth. Nach langjährigem Studium der antiken Schriften und der einschlägigen Fachliteratur war er zu der Erkenntnis gelangt, dass die Insel Atlantis, von der Platon in den Dialogen Kritias und Timaios berichtete, tatsächlich existiert und nahezu zwingend in der Deutschen Bucht in der Nähe von Helgoland gelegen haben müsse.

Bis heute blieb seine Atlantistheorie umstritten, er selbst jedoch blieb ihr bis an sein Lebensende treu. Seine Schriften zeugen von einer enormen Sachkenntnis auf den verschiedensten Gebieten, und die Argumentation ist zumindest für Laien durchaus nachvollziehbar.

Auch wenn manche seiner Aussagen heute nicht mehr zutreffen, anderes wiederum in Fachkreisen zu gewagt erscheint, so bleiben doch eine ganze Reihe von interessanten Faktoren, für die es sich lohnt, sich mit der Sache auseinanderzusetzen.

Spanuth scheiterte allerdings mit dem Versuch, auf dem „Steingrund“, ca. 10 km östlich von Helgoland, die Metropole von Atlantis nachzuweisen. Der „Steingrund“ ist, wie viele andere auch, der spärliche Rest einer saaleeiszeitlichen Endmoräne.

Ohnehin kam der geologische Aspekt der Sache bei ihm zu kurz. Zwar kannte er auch hier die einschlägige Fachliteratur, aber offenbar hatte er die geologischen Zusammenhänge nicht richtig verstanden bzw. berücksichtigt. Sie hätten seine Theorie entscheidend stützen können.

Ich will versuchen, dies nachzuholen, indem ich Ausschnitte aus verschiedenen Abbildungen aus der geologischen Fachliteratur zu **einer** Grafik zusammenfüge. Das Ergebnis wird eine Insel sein, die durchaus geeignet wäre, den Hintergrund zu Platons Erzählung darzustellen. In Anlehnung an einen auch von anderer Seite in ähnlichen Zusammenhängen verwendeten Ausdruck, werde ich diese Insel als „Westland“ bezeichnen.

Ich beginne mit einem Aufsatz des Geologieprofessors Otto Pratje „Die Deutung der Steingründe in der Nordsee als Endmoränen“. Mit Hilfe von Fischereikarten konnte Pratje die auffälligsten Steingründe in der Nordsee kartieren und als Restsedimente von Endmoränen deuten. Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang das „Sylter Außenriff“, das heute ein Naturschutzgebiet ist, aber - eigentlich schwer vorstellbar - noch vor einigen Jahrtausenden eine Hügellandschaft gewesen sein muss, vergleichbar vielleicht mit den „Harburger Bergen“ oder auch nur der „Hohen Geest“ in Dithmarschen.

Das „W“ in der vom „Sylter Außenriff“ bis Cuxhaven führenden Linie kennzeichnet die Eisrandlage des Warthe-Stadiums der Saale-Vereisung. Bis zu dieser Eisrandlage kamen die Gletscher dieses Stadiums. Dort hinterließen sie nach dem Abschmelzen wallartige Aufschüttungen (Moränen) von Gesteinsmaterial (Kies, Steine, Findlinge, Sand oder Geschiebemergel).

Bild 1

Sicherlich nicht ohne Grund (geringe Wassertiefe, Moränenrest, fester Untegrund) errichtete man ca. 25 km nördlich von Helgoland 4 Windparks.

Auch nach Helgoland selbst kamen die Gletscher und schoben dort aus nordöstlicher Richtung einen Wall von Gesteinsschutt gegen das damals noch sehr viel größere Felsmassiv und lagerten ihn dort als Stauchmoräne ab. Zu diesem Wall dürfte auch das Gebiet gehören, dessen Überreste heute „Loreley-Bank“ und „Steingrund“ heißen und mit Helgoland zusammen zeitweise eine gemeinsame Insel gebildet hat, die ich „Alt-Helgoland“ nenne.

Dieses „Alt-Helgoland“ war der westlichste Teil eines „Südstrand - Rückens“ einer ehemaligen Landverbindung zwischen Helgoland und Eiderstedt, über den der Kieler Geologieprofessor E. Wasmund im Jahre 1937 eine Abhandlung mit dem Titel „Der unterseeische Rücken von ‚Südstrand‘ zwischen Helgoland und Eiderstedt“ veröffentlicht hatte.

Darin enthalten: eine „Deutsche Admiralitätskarte“ aus dem Jahre 1922:

Loreley-Bank

Steingrund

Restsediment „Süderstrand“

Bild 2

Die als „Restsediment „Süderstrand““ gekennzeichnete nach Westen zeigende „Nase“ ist der noch erkennbare Teil einer vom Meer abgetragenen Inselgruppe, die der berühmte Husumer Kartograf Johannes Mejer in seine Wattenkarte aus dem Jahr 1651 eingezeichnet hat:

Bild 3

Im Jahre 1948 veröffentlichte O. Pratje drei Skizzen des Südstrand-Rückens mit jeweils unterschiedlichen Tiefenlinien, um damit den schrittweisen Untergang der ehemaligen Landverbindung von Helgoland nach Eiderstedt zu veranschaulichen. Ich habe Pratjes Tiefenlinien in **einer** Grafik (durchgezogen) untergebracht und durch eigene gestrichelte Linien ergänzt:

Bild 4

In seinem Buch „Erdgeschichte von Schleswig-Holstein“ 1964 veröffentlichte der Geologieprofessor Karl Gripp auf S.217 eine Karte mit der Unterschrift „Verbreitung des Eem-Meeres“.

Die Eem-Warmzeit (Synonym Eem-Interglazial), oft kurz als Eem bezeichnet, war die letzte Warmzeit vor der heutigen, dem Holozän. Sie begann vor etwa 126.000 Jahren, endete vor 115.000 Jahren und ist nach dem Fluss Eem in den Niederlanden benannt.

Besonders auffällig ist eine nicht-schraffierte Landmasse, die die Geestkerne von Sylt, Föhr und Amrum umfasst und von Gripp als „Westland“ bezeichnet wurde. Gripp vermutete auch eine erhebliche Ausdehnung unbekanntem Ausmaßes nach Westen, deren Westgrenze hier gestrichelt dargestellt ist.

Ebenfalls auffällig ist ein Meeresarm zwischen dem „Westland“ und der Festlandsgeest, der hier als „Eem-Fjord“ bezeichnet wird. Dieser Fjord ist inzwischen größtenteils mit Sedimenten aufgefüllt, verlandet, aber bei Hochwasser immer noch vorhanden. Deshalb kann man das restliche „Westland“, das seit dem Mittelalter „Utland“ heißt, teilweise vom Festland aus nur auf dem Wasserwege erreichen.

Bild 5

Bild 6

Eine weitere Abbildung entnahm ich einem Artikel „Insel im Wandel seit 8000 Jahren“ von Prof. Joachim Reichstein. Daraus (Bild 6) konnte ich die Lage auch von Geestkernen entnehmen, die heute gänzlich (auch bei Ebbe) unter Wasser liegen.

Die in diesem Zusammenhang wichtigste Abbildung entnahm ich dem Aufsatz „Das Elbe-Urstromtal im Bereich der Deutschen Bucht (Nordsee)“ von Dr. K. Figge. Dazu schrieb Figge folgende Kurzfassung: „Mit Hilfe sedimentechnographischer Messungen wurde in der Deutschen Bucht nordwestlich von Helgoland unter dem Holozän eine breite Rinne nachgewiesen, die die nördliche Fortsetzung von Elbe- und Weser-Urstromtal ist. Die Rinnensohle fällt im Untersuchungsgebiet nach N W von SK N — 38 m auf SK N — 5 6 m ab, die Holozänbedeckung nimmt in gleicher Richtung von 4,5 auf 16 m zu. Das Tal wird von einer 3,5 m bis 10 m höher gelegenen Terrasse begleitet.“

Wir wissen also, welchen Weg die Schmelzwasser von Elbe, Weser (und wahrscheinlich auch der Eider) am Ende der letzten, der Weichsel-Vereisung, nahmen. Sie konnten nicht direkt nach Norden zum offenen Meer gelangen, weil Hindernisse im Weg lagen. Diese Hindernisse werden deutlich, wenn man Pratzies Steingründe (Bild 1) maßstabsgerecht hinzufügt: Es waren offenbar die damals noch existierenden Moränen, an denen das Wasser vorbeifließen musste. Auch Helgoland dürfte südlich umströmt worden sein.

Bild 8

Bild 7

Ich habe der nebenstehenden Grafik noch die Bilder 4, 5 und 6 maßstabsgerecht hinzugefügt. Das so entstandene Gesamtbild bildet die Basis für die vier Grafiken auf den folgenden Seiten. Sie sollen die Deutsche Bucht zu verschiedenen Zeiten darstellen, eine Art „Metamorphose“ des Westlandes vom Hügelland über eine Geestinsel und das Wattenmeer zu einer Marscheninsel in vier Entwicklungsphasen:

- einer Trockenphase, zwei Überflutungsphasen und einer Verlandungsphase.

Die Trockenphase:

Es war die Zeit, als die Schmelzwasser gerade abgeflossen, die Nordsee aber noch nicht zurückgekehrt war, als es noch möglich gewesen sein soll, England auf dem Fußwege zu erreichen.

Die Moränenreste habe ich in Moränen „zurückverwandeln“ und auch entsprechend einfärben müssen.

- 1 Alt-Helgoland 2 Süderstrand 3 emporgekommenes Tiefengestein (Salzstock, Halokinese)
- 4 Hever-Geestkern 5 Amrum-Geestkern 6 Sylt-Föhr-Geestkern 7 Pisa-Moräne
- 8 Amrumbank-Moräne 9 Vier Windparks auf Moränenrest

Die Überflutungsphase I:

Das Meer kommt zurück. Es nimmt zunächst den Platz ein, den sein eemzeitlicher Vorgänger innehatte und füllt das Urstromtal und den alten Eem-Fjord aus. Das Westland wird zur Insel, bleibt zunächst noch verschont.

Die im Urstromtal zu Dünen aufgewehten Sandmassen werden vom Wasser eingeschlossen und zu Sandinseln, die, den Strömungsverhältnissen entsprechend, wandern.

Die Überflutungsphase II:

Der Meeresspiegel steigt weiter an. Die Endmoränen werden durch Ebb- und Flutstrom, sowie durch Brandungseinwirkung angegriffen. Durch diese Erosion (Abrasion) wird Sand aus den Moränen herausgewaschen. größtenteils nach Süden verdriftet („Sylt-Effekt“) und südlich eines Geestvorsprunges als Nehrung angelagert.

Durch Seegats und Flussmündungen gelangt das Wasser auch zwischen die Grundmoränen des Westlandes. Da es dort keine nennenswerte Brandungseinwirkung gibt, kommt es zu massiven Ablagerungen von Sinkstoffen. Ein Wattenmeer entsteht, aus dem nur noch einzelne Geestkerne herausragen.

Die Verlandungsphase:

Der Abbau der Endmoränen schreitet voran. Weiterhin wird Sand herausgewaschen und in Gestalt von Nehrungen abgelagert, die zunehmend die Lücken zwischen den Moränen schließen und das Westland gegen die Nordsee abriegeln. Dadurch - und zeitweise auch durch Absinken des Meeresspiegels - sinkt der Salzwasseranteil innerhalb des Westlandes zugunsten des Süßwasseranteils. Die Wattflächen werden zu Marschen, die vom Menschen genutzt werden können.

Die Untergangsphase:

So lange sich die Moränen im Abbau befanden, wurde aus ihnen genug Sand herausgewaschen, um die Nehrungen mit „Nachschub“ zu versorgen, die dann immer mächtiger und länger wurden. Auf diese Weise entstand aus dem Sand der Moränen ein Dünenwall, der das Westland weiterhin gegen die Nordsee schützte.

Aber dieser Schutz war instabil und nicht ortsfest. Unter Windeinfluss wanderten die Dünen ostwärts und vertrieben die Bewohner von ihren Wohnsitzen. Was von dem Dünenwall übrig blieb, liegt heute auf Sylt, Amrum und in Sankt Peter-Ording. Das überwanderte Gebiet westlich der Dünen war schutzlos dem Meer ausgeliefert und nicht mehr besiedelbar. Es fiel der permanenten Erosion durch Brandungseinwirkung zum Opfer. Hinzu kamen der Anstieg des Meeresspiegels und weitreichende Meereseinbrüche, die das Westland in größere und kleinere Inseln zerstückelten. Vom alten Westland übrig geblieben sind heute nur noch Sylt, Amrum und Föhr, die zusammen mit den neu entstandenen Marschinseln und Halligen seit dem Mittelalter „Utland“ genannt werden.

Die Unsicherheit:

Ich wage es nicht, den einzelnen Grafiken Jahreszahlen hinzuzufügen. Dazu müsste man wissen, welche Moräne wann dem Meer zum Opfer gefallen ist. Ich kann noch nicht einmal dafür garantieren, dass die Endmoränen nicht schon ca. 100.000 Jahre früher durch das Eem-Meer „plattgemacht“ wurden, wenngleich ich dies für weniger wahrscheinlich halte. Vielleicht geben uns die am Meeresgrund liegenden Steine darüber Auskunft: Wenn größere Steine ins Meer gefallen sind, siedeln sich auf ihrer Oberfläche allerlei Meerestiere an: Muscheln, Seepocken, Moostierchen, etc. Nach ihrem Absterben bleibt eine Kruste, die die Steine umhüllt. Vielleicht lässt sich aus dieser Kruste herauslesen, wie lange die Steine schon im Meerwasser liegen.

Das Westland und Atlantis:

Wer Platons Bericht über die Insel Atlantis zum ersten Mal liest, wird sich kaum vorstellen können, dass es eine solche Insel tatsächlich gegeben hat und schon gar nicht in der Nordsee gelegen haben kann: Unermesslicher Reichtum, prunkvolle Bauten, die Bewohner (göttlicher Abstammung) mit übermenschlichen Fähigkeiten, ein optimal geordnetes Staatswesen, ein riesiges Herrschaftsgebiet weit über die Insel selbst hinaus, eine Insel der Superlative!

Nun ist dieser Bericht keine Erfindung Platons, sondern eine Nacherzählung altägyptischer Texte. Dazu schreibt Spanuth:

„Wenn sich dennoch in den historisch wertvollen Bericht Mißverständnisse und Fehlübersetzungen eingeschlichen haben, dann nicht, weil einer der Überlieferer die Absicht gehabt hätte, den Bericht zu fälschen, sondern weil durch die Schwierigkeiten der Übersetzung und durch die lange Kette der Überlieferung sich solche Fehler ganz von selbst ergaben.“

„Mißverständnisse und Fehlübersetzungen, Ausschmückungen und Verschlimmbesserungen haben sich im Laufe der Zeit in den Atlantisbericht eingeschlichen,“

„Er enthält allerdings, wie viele andere historisch wertvollen Berichte aus dem Altertum, auch Mißverständnisse, falsche Ausdeutungen und mythologische Überlieferungen.“

Wir dürfen Platon auch unterstellen, dass er sich für die Schilderung der zivilisatorischen Errungenschaften der „Atlantier“ an mediterranen Vorbildern orientiert hat.

Wenn man dann auch noch einige Ungereimtheiten in Platons Text übersieht, dann allerdings fallen bei genauerer Betrachtung immer wieder ganz konkrete Angaben auf, die auf ein reales Objekt hindeuten, aus denen ersichtlich ist, dass nicht eine x-beliebige, sondern **eine ganz bestimmte Insel** gemeint ist.

Die Insel Atlantis soll – wie auch das Westland – nahe dem Festland in einer Bucht gelegen haben. Drei verschiedene Landschaftsformen soll es dort gegeben haben:

*„Zunächst nun wurde mir das Land im ganzen als **sehr hochgelegen und steil aus dem Meere aufsteigend** geschildert, die Gegend um die Stadt her dagegen durchweg als **eine Ebene**, welche sie umschloß, ihrerseits aber wieder ringsherum **von Bergen eingeschlossen** wurde, die sich bis zum Meere hinabzogen, und zwar als eine ganz **glatte und gleichmäßige Fläche**, die in ihrer Gesamtausdehnung eine **längliche Gestalt** hatte.“*

Die „längliche Gestalt“ trifft auch auf das Westland zu. Mit den „Bergen“ die die Ebene eingeschlossen haben sollen, könnten die Moränen gemeint gewesen sein, die das Westland eine Zeitlang gegen die Nordsee schützten, angefangen beim Südstrand-Rücken über das heutige Sylter Außenriff bis weit hinauf in den Norden, wie die Karte von O. Pratje zeigt.

Weiter schreibt Platon:

„Die Berge aber, welche ihn umgaben, wurden damals als solche gepriesen, welche an Menge, Größe und Schönheit alle jetzt vorhandenen übertrafen, indem sie viele Flecken mit einer reichen Zahl von Bewohnern.“

Diese „reiche Zahl von Bewohnern“ ist durchaus verständlich; denn sie waren aus den tiefer gelegenen Gebieten der südlichen Nordsee („Doggerland“) durch den schnellen Anstieg des Meeresspiegels vertrieben worden und konnten sich im Moränengebiet sicher fühlen. Sylt beispielsweise beherbergt bedeutende Zeugnisse sowohl aus der Jungsteinzeit als auch aus der Bronzezeit. Die Insel ist bekannt für ihre zahlreichen Hügelgräber und Megalithgräber.

Über die „ganz glatte und gleichmäßige Fläche“ heißt es, es habe eine Ebene gegeben, „welche von allen Ebenen die schönste und von ganz vorzüglicher Güte des Bodens gewesen sein soll“. „Von der ganzen Insel nämlich lag dieser Teil **nach der Südseite** zu, indem er sich von Norden nach Süden erstreckte.“

Damit könnten die Marschen des Westlandes gemeint gewesen sein, die „tatsächlich nach der Südseite zu“ lagen, durchzogen von zahlreichen Wasserläufen, die wir heute „Priele“ nennen, und die bei Platon „Kanäle“ heißen. Platon berichtet auch von besonders breiten und tiefen „Kanälen“, die einerseits die Ebene zum Meer hin entwässerten, andererseits aber auch Wasserfahrzeugen ermöglichten, von dort aus in das Innere der Insel hineinzufahren. Hier bieten sich ehemalige Schmelzwasserrinnen an, die man auch heute noch „mit Hilfe sedimentechnographischer Messungen“ (K.Figge) nachweisen kann.

Kommen wir nun zur dritten der genannten Landschaftsformen, einem Gebiet „sehr hochgelegenen und steil aus dem Meere aufsteigend“:

Hier fällt uns natürlich die Insel Helgoland ein, heute nur noch ein winziger „Fuselfelsen“ mitten in der Nordsee, damals aber der südwestliche „Eckpfeiler“ des Westlandes, der zur Stein- und Bronzezeit um ein Vielfaches größer als heute gewesen sein muss. Ein Blick auf die Seekarte zeigt uns auch die jetzt unter Wasser liegenden Teile des alten Felsens, überwiegend kilometerlange Riffe, die auch auf Karten aus dem 17. Jahrhundert dargestellt werden. Insgesamt erscheint Helgoland dort als ein höchst skurriles Gebilde. Eine Insel mit „Hörnern“? Da fragt man sich schon, ob es ausschließlich das Meer war, das diese merkwürdige Gestalt geschaffen hat!

Umriss des Felsmassivs von Helgoland 1649

Laut Platon wäre das Helgoländer Felsmassiv damals noch kein „Heiligland“ gewesen, sondern für ganz profane Zwecke in Anspruch ge-

*Helgoländer Steinkistengrab im Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin
Von Einsamer Schütze - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16318563>*

nommen worden: als Steinbruch. Die Steine sollen als Baumaterial Verwendung gefunden haben. Dazu gibt es bisher nur ein Indiz: Das Steinkistengrab, dessen Platten aus Muschelkalk bestehen sollen.

Die Hohlräume, die durch den Gesteinsabbau entstanden waren und später zu Häfen wurden, sollen die „Atlanten“ genutzt haben, um dort Wasserfahrzeuge unterzubringen. Dazu schreibt Platon:

„Die Steine aber, welche teils weiß, teils schwarz und teils rot waren, brachen sie unten an den Abhängen ringsherum und ebenso unten nach außen und nach innen zu, und dadurch, daß sie sie dort herausschlugen, erlangten sie zugleich innerhalb derselben auf beiden Seiten Höhlungen zu Schiffsarsenalen, welche den Felsen selber zur Decke hatten.“

Stellvertretend für eine ganze Palette verschiedener Gesteinsfarben nennt Platon nur schwarz, rot und weiß. Diese drei Farben sind auch im „Helgoländer Feuerstein“ enthalten, heute ein Schmuckstück, damals ein Exportartikel.

Der Helgoländer Felsen hatte auch noch anderes wirtschaftlich Nutzbares zu bieten: **Kupfer**. Spanuth hatte schon 1953 auf diese Möglichkeit hingewiesen. Platon schreibt dazu: „*alles, was durch den Bergbau gediegen oder in schmelzbaren Erzen hervorgegraben wird*“. Die Kupfererz führende Schicht verläuft in westlicher Richtung schräg nach oben, so dass sie früher vermutlich im Oberland der Insel zutage trat. Es wäre also möglich gewesen, das Kupfererz im Tagebau abzubauen und dort auch zu verhütten, und es gilt als höchstwahrscheinlich, dass dies auch geschehen ist.

aus Hänsel/Schulz: Frühe Kupferverhüttung auf Helgoland 1980

Über noch ein anderes Material, das schon vielen Atlantisforschern Kopfzerbrechen bereitet hat, weiß Platon zu berichten:

Oreichalkos, „*welches an vielen Stellen der Insel aus der Erde gefördert und unter den damals lebenden Menschen nächst dem Golde am höchsten geschätzt ward*“.

Platon hatte den Atlantisbericht aus Ägypten überliefert bekommen, konnte aber den Oreichalkos keinem der ihm bekannten Stoffe zuordnen.

Diese Zuordnung gelang in überzeugender Weise Jürgen Spanuth:

„*Alle Angaben des Atlantisberichtes über den Oreichalkos treffen für den Bernstein und allein für den Bernstein zu. Es gibt wirklich Bernsteinsorten, die einen ‚feurigen Glanz‘ haben. Bernstein wurde tatsächlich neben dem Gold am höchsten geschätzt; man kann ihn in Öl kochen und als ‚Bernsteinlack‘ zum Maueranstrich verwenden.*“

Er muss in der Westlandregion in gewaltigen Mengen vorgekommen sein und den Reichtum dieser Region begründet haben. Wie kommt es zu diesen Bernsteinmengen?

Vor Jahrmillionen war Bernstein im Ostseeraum in tertiären Schichten eingelagert worden. Wie der Bernstein von der Ostsee in die Nordsee gelangte, beschreibt Rule von Bismarck in „Bernstein – Gold des Nordens“ (Neumünster 1979):

„*Die letzten großräumigen Umlagerungen des eozänen Bernsteines geschahen während der Eiszeiten im Quartär innerhalb der letzten Million Jahre. In drei Vorstößen hobelten gewaltige Gletschermassen, von Norden über Skandinavien kommend, den Ostseetrog aus und erfassten dabei die tertiären Schichten mit den Bernsteineinlagerungen. Selbst die noch tiefer liegenden Kreideab-*

lagerungen mit dem enormen Feuersteinreichtum wurden teilweise, mitgenommen. Die Gletscher schoben die Gesteins-, Sand- und Schuttmassen als „Geschiebe“ bis weit in das norddeutsche Flachland hinein. Ganze Blöcke und riesige Schollen wurden so mit dem Eis verfrachtet.

Beim Abschmelzen des Eises blieben diese Massen als Moränenzüge liegen. Das Schmelzwasser spülte Material heraus, schüttete die Sandergebiete auf und wusch auch teilweise wieder den Bernstein mit heraus, der als leichter Stein, fast über den Grund schwebend, mit dem Wasser über Bäche, Flüsse, Ströme wieder zurück zum Meer gelangte, wo sich erneut Ansammlungen auf dem Meeresboden der Ostsee und vor allem durch das Elbe-Urstromtal auch in der Nordsee bildeten.“ Solche Ansammlungen dürften sich überwiegend im Eisstausee westlich von Helgoland abgelagert haben.

Festlands-Bernstein, ausgewaschen aus Moränen der Weichsel-Eiszeit

Der Bernstein kam aber nicht nur aus dem Süden vor das Westland. Ebb- und Flutstrom, sowie die in der Nordsee häufig sehr aggressive Brandung spülten die Bernsteinbrocken aus den Endmoränen der Saale-Vereisung heraus. Während der Überflutungsphase transportierte der Flutstrom über Flussmündungen und Seegats den Bernstein auch ins Innere des Westlandes, wo er mit anderen Sinkstoffen zusammen abgelagert wurde. Er konnte also tatsächlich „*an vielen Stellen der Insel aus der Erde gefördert*“ werden: aus den Marschen beim Anlegen von Gräben, aus den Moränen und bei Ebbe aus dem Sand an den Stränden. Durch den Bernsteinhandel wurde die Insel weit über die Region hinaus bis in den Mittelmeerraum bekannt und dürfte auch in der Literatur des Altertums eine Rolle gespielt haben.

Das **Kulturzentrum von Atlantis** soll abwechselnd mit Wasser- und Erdringen, die von innen nach außen immer breiter wurden, umgeben gewesen sein. Solche in konzentrischen Kreisen

Von Michael Deutsch - Staatskanzlei und Ministerium für Kultur Sachsen-Anhalt, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=134356173>

angeordneten Anlagen sind nördlich der Alpen keine Seltenheit. Am bekanntesten sind die weltberühmte prähistorische megalithische Struktur von Stonehenge in England, sowie die Kreisgrabenanlagen von Pömmelte (s. Abbildung) und Goseck in Sachsen-Anhalt. Es ist daher durchaus vorstellbar, dass auch das Westland eine derartige Anlage hatte. Anstelle von Holzpfählen könnte man steinerne Objekte aus dem nahe gelegenen Helgoland gebrochen und als Steinkreise aufgestellt haben, die bei Platon als „*steinerne Mauern*“ ihre Erwähnung gefunden haben könnten.

Der Untergang von Atlantis:

Das wohl schlagkräftigste Argument für die Zuordnung Atlantis-Westland ergibt sich aus den folgenden Zeilen des Atlantisberichts:

„... und ebenso verschwand die Insel Atlantis, indem sie im Meere unterging. Deshalb ist auch die dortige See jetzt unfahrbar und undurchforschbar, weil der sehr hoch aufgehäufte Schlamm im Wege ist, welchen die Insel durch ihr Untersinken hervorbrachte.“

Ähnliche Passagen kann man lesen, wenn man sich über die Folgen der „*Manndränken*“ von 1362 und 1634 informieren will. Aus den untergegangenen Inselteilen wurde ein Wattenmeer, „*weltweit einzigartig*“, wie man immer wieder lesen kann. Das scheint auch schon im Altertum so gewesen zu sein, wie Spanuth mit einigen Zitaten belegen konnte. Offenbar war das Wattenmeer in der südlichen Nordsee schon immer eine feste Größe.

Abschließende Bemerkungen:

Hobbytauchern und Unterwasserarchäologen sei dringend davon abgeraten, auf dem Gebiet des ehemaligen Westlandes nach Siedlungsspuren zu suchen. Sie werden nichts finden. Die alte Landoberfläche gibt es nicht mehr. Sie wurde ein Opfer der Brandung; und wie die arbeitet, weiß jeder, der auch bei bereits mittleren Windstärken am Weststrand von Sylt spazieren gegangen ist. Sollte dennoch das eine oder andere Artefakt das „*Bombardement*“ der Brandung überstanden haben, so liegt es höchstwahrscheinlich unter einer meterdicken Sandschicht begraben.

„*Undurchforschbar*“ hatte schon Platon geschrieben, und das heute nicht mehr nur wegen des „*hochaufgehäuften Schlammes*“; denn den hat sich inzwischen auch schon die Nordsee geholt.

Mit diesen Ausführungen wird weder wissenschaftliches Niveau versprochen noch der Anspruch erhoben, das „*Rätsel Atlantis*“ gelöst zu haben. Einen Beweis gibt es nicht, nur eine Wahrscheinlichkeit. Es geht lediglich darum, einen möglichen geografischen Hintergrund für Platons Erzählung aufzuzeigen, nachdem bereits vor mehr als 70 Jahren Jürgen Spanuth einen möglichen historischen Hintergrund überzeugend dargelegt hat. Ihm gebührt die absolute Priorität. Seine Theorie ist weitaus mehr als nur eine „*fixe Idee*“ und schon gar nicht „*brauner Mythos*“, wie manche unterstellen.

Über eine sachliche und faire Diskussion würde ich mich freuen!

Kiel, den 01. Juli 2025

Wulf Siebmann